

INKLYUZIV TA'LIMDAGI O'QUVCHILARINING MAKTABDAGI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY METODLARI

Tojibayeva I.T, Yo'ldasheva Z.X, Qodirova D.O

Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 16-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabning Boshlang'ich sinf o'qituvchilari.

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ faoliyatini rivojlantirish, kreativlik ko'nikmalarini yuzaga chiqarishning ahamiyati bayon etilgan. Unda asosiy e'tiborni kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ qobiliyatlarni rivojlanganligini aniqlash mezonlari va mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan. Interaktiv o'qitish metodlari va texnologiyalari vositasida o'quvchilarda kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishning integrallashgan metodik tizimini takomillashtirish, kreativlik qobiliyatlarning rivojlanganlik darajalarini aniqlash haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: kreativlik, shaxs, qobiliyat, interaktiv metodlar, ijodkorlik, texnologiyalar, mezonlar, darajalar, omillar

Annotation: This article describes the importance of developing the creative activity of primary school students and bringing out their creativity skills based on modern pedagogical technologies and interactive methods. It focuses on improving the criteria and mechanisms for determining the development of creative abilities in primary school students based on the competence approach. Creativity skills in students through interactive teaching methods and technologies improving the integrated methodical system of development, creativity is about determining the levels of development of abilities.

Key words: . creativity, ability, interactive methods, technologies, criteria, levels, factors, person,

Аннотация: В данной статье описывается значение развития творческой деятельности младших школьников на основе современных педагогических технологий и интерактивных методов, вывода на поверхность творческих умений и навыков. Основное внимание в ней уделяется совершенствованию критериев и механизмов определения развития творческих способностей у младших школьников на основе компетентного подхода. Речь идет о совершенствовании комплексной методической системы развития творческих способностей учащихся средствами интерактивных методов и технологий обучения, выявлении уровней развития творческих способностей.

Ключевые слова: креативность, личность, способности, интерактивные методы, креативность, технологии, критерии, уровни, факторы

KIRISH

Jahon hamjamiyatida integratsiyalashuv jarayoni kechayotgan hozirgi kunda taraqqiyotning asosiy omillari sifatida jamiyat a'zolarining kreativ faollik darajasi e'tirof etilib, xalqaro tashkilotlar hamda dunyoning aksariyat mamlakatlari tomonidan 2030 yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim konsepsiyasida "bilimning mustahkam poydevoriga ega bo'lish va kreativ fikrlashni rivojlantirish, hamkorlik qobiliyatlari va qiziqishlarini kuchaytirish" dolzarb vazifa sifatida qayd etilgan.

Turli sohalarda yo'lga qo'yilayotgan Xalqaro hamkorlik garchi o'z samarasini berayotgan bo'lsa-da biroq, milliy mustaqillikni har jihatdan mustahkamlash, erishilgan yutuqlarni boyitish, mavjud kamchiliklarni tezkor bartaraf etish jamiyat a'zolaridan alohida fidokorlik, qat'iyat va jonbozlik, shijoat ko'rsatishni talab etmoqda.

Xorijlik pedagog olimi N.V.Kuz'mina boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qiyofasini quyidagi yondashuv asosida shakllantirishni tavsiya etadi: 1) kasbiy bilimga ega bo'lish; 2) loyihachi bo'lish; 3) konstruktiv bo'lish; 4) maslahatchi bo'lish; 5) tashkilotchi bo'lish. Mazkur komponentlarning ma'nosi quyidagicha: bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi kasbiy-nazariy bilimni egallashi, mustaqil fikrga ega bo'lishi va mudom o'zi ustida ishlab borishi kerak; uning loyihachiligi har bir darsni o'ziga xos tarzda o'tkazishi bilan belgilanadi; konstruktivligi o'quvchilar bilan til topisha olishi va bolaparvarligi bilan namoyon bo'ladi; maslahatchiligi ta'lim oluvchilar va ularning manfaatdor shaxslari bilan kirishimlidir; tashkilotchiligi esa chngi pedagogik texnologiyalarni amaliyotda qo'llay olishi bilan belgilanadi. Bizning yondashuvimizga ko'ra, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi qiyofasida quyidagilar bo'rtib turishi kerak: - bolaparvarlik; - o'z kasbini sevishi; - pedagogik faol bo'lish; - o'zi ustida doimiy ishlashi. Bunday yondashuv asosida oliy pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu jihatdan xalqaro pedagogik tajribalarida qabul qilingan quyidagi konseptual yo'nalishlarga e'tibor berish lozim: a) bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga kasbiy, psixologik va pedagogik bilim berish; b) bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini pedagogik ko'nikma bilan qurollantirish; v) boshlang'ich sinf o'qituvchilarining zamonaviy texnologik imkoniyatlaridan foydalanishga o'rgatish; g) bola bilan ishlash psixologiyasini shakllantirish. Ushbu yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash kutilgan samarani berishi shubhasizdir. Ayni paytda, har bir o'qituvchi faoliyati davomida o'zining kasbiy qiyofasini takomillashtirib borishini unutilib bo'lmaydi. Bizning yondashuvimizga binoan bugungi kunda boshlang'ich sinf o'qituvchilari zamonaviy yondashuvlardan xabardor bo'lishi kerak. Shu jihatdan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari qiyofasida pedagogik, psixologik va estetik malakalik bo'rtib turishi kerak. Bu borada quyidagi pedagogik malakalarni egallash maqsadga muvofiq bo'ladi: - bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari pedagogik vazifani qo'ya olishi, o'quv-tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil eta olishi kerak; - imkon qadar har bir o'quvchi bilan individual ishlash uslubiga ega bo'lishi shart; - o'quv materiallari bilan ishlash ko'nikmasini egallash bo'lajak o'qituvchilar uchun muhim ahamiyatga ega.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisini kasbiy tayyorlash. O'zbekistonda barpo etilayotgan Uchinchi Renessans jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy tayyorlash muhim vazifa hisoblanadi. Buning uchun quyidagilarga ahamiyat berish maqsadga muvofiq bo'ladi: - bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini pedagogik qonuniyatlar va texnologiyalar bilan chuqur tanishtirish; - bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini intellektual va ma'naviy salohiyati yuksak yangi avlod kadrlarini tayyorlash, ta'lim tashkilotlari bitiruvchilari zamonaviy kasb egalari bo'lishlari uchun ularda zarur ko'nikma va bilimlarni

shakllantirish; - dunyo miqyosidagi bugungi keskin raqobatga bardosh bera oladigan milliy ta'lim tizimini yo'lga qo'yish, darslik va o'quv qo'llanmalarini zamon talablari asosida takomillashtirish, ularning yangi avlodini yaratish, o'quv dasturlari va standartlarini optimallashtirish; - ta'lim-tarbiya muassasalarining rahbar xodimlari, pedagog va murabbiylari, professor-o'qituvchilari va ilm-fan sohalari vakillarining jamiyatimizdagi o'rni va maqomini oshirish, ularning mashaqqatli mehnatini munosib qadrlash va faoliyat samaradorligiga qarab moddiy rag'batlantirish;

- pedagog xodimlarning kasbiy mahorati va faoliyat samaradorligini muntazam oshirib borish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, malaka oshirish tizimini «hayot davomida o'qish» tamoyili asosida takomillashtirib borish; - ilmiy-tadqiqot va ta'lim xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha xususiy sektorning salmog'ini kengaytirish, hududlarda nodavlat ta'lim tashkilotlarini tashkil etish orqali raqobat muhitini shakllantirish, ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish; - zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llagan xolda ta'limni boshqarishni avtomatlashtirish va har tomonlama tahlil qilib borish tizimini yaratish, elektron resurslar va masofaviy ta'limni yanada rivojlantirish, ta'lim oluvchilar o'rtasida IT-sohasidagi kasblarni ommalashtirish; - ilm-fanni iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylantirish, ilmiy tadqiqotlar ko'lamini kengaytirish, iqtidorli yosh olimlarning innovasion faoliyatini rag'batlantirish, mavjud ilmiy tashkilotlar salohiyatini yanada mustahkamlash va rivojlantirish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ma'naviy-ma'rifiy ishlarning samarali va ta'sirchanligini oshirish, ko'lami va miqyosini yanada kengaytirish mamlakat aholisi, avvalo, yoshlar qalbida amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik xissini kuchaytirish, targ'ibot-tashviqot va tarbiya yo'nalishidagi ishlar ilmiy va tadqiqotlar samaradorligini oshirish, ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini mustahkamlashga qaratilgan doimiy monitoring tizimini joriy qilish ustuvor vazifalar sifatida belgilab olingan³⁰.

Ilg'or xorijiy tajribalar asosida zamonaviy kasbiy ta'lim mazmunini internatsionalizatsiyalash va modernizatsiyalash, kompetensiyalarga asoslangan innovasion ta'lim muhitini shakllantirish, interfaol o'qitish metodlari va texnologiyalarini amaliyotga keng tatbiq etish asosida ta'lim oluvchilarda kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini yanada takomillashtirish muhim o'rin tutadi.

Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini tavsiflaydi. Shuningdek, kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida aks etadi. Qolaversa, kreativlik zehni o'tkirlikni belgilab beradi. P.Torrens fikricha "Kreativlik" tushunchasi negizida quyidagi yoritiladi:

– muammoga yoki ilmiy farazlarni ilgari surish;

³⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги ПҚ-5040-сон “маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. / “Халқ сўзи” газетаси, 2021 йил 27 март, №2 (7842).

- farazni tekshirish va o‘zgartirish;
- qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash;
- muammo yechimini topishda bilim va amaliy harakatlarning o‘zaro qarama-qarshiligiga nisbatan ta’sirchanlikni bildiradi.

Boshqa har qanday sifat (fazilat) singari kreativlik ham birdaniga shakllanmaydi. Kreativlik muayyan bosqichlarda izchil shakllantirib va rivojlantirilib boriladi. Xo‘sh, shaxs faoliyatida kreativlik xususiyat-lari qachondan namoyon bo‘ladi?

Odatda kreativlik bolalarning faoliyatida tez-tez ko‘zga tashlansada, ammo, bu holat bolalarning kelajakdagi ijodiy yutuqlarga erishishlarini kafolatlamaydi. Faqatgina ular tomonidan u yoki bu ijodiy malaka va ko‘nikmalarni o‘zlashtirishlari lozim degan ehtimolni ifodalaydi.

O‘quvchilarda kreativlikni rivojlantirishda quyidagi omillarga e’tibor qaratish lozim:

- o‘quvchilar tomonidan ko‘p savollar berilishini rag‘batlantirish va bu odatni qo‘llab-quvvatlash;
- ularning mustaqilligini rag‘batlantirish va ularda javobgarlikni kuchaytirib borish;
- o‘quvchilar tomonidan mustaqil faoliyatni tashkil etilishi uchun imkoniyat yaratish;
- o‘quvchilarning qiziqishlariga e’tibor qaratish lozim deb topildi.

O‘quvchi yoshlarning kreativlik faoliyatlari rivojlanganlik darajasini aniqlashning quyidagicha mezonlari mavjud: kreativ faoliyatga nisbatan motivatsiyaning qaror topganligi; kreativ fikrlash ko‘nikmalarining rivojlanganligi; kreativ sifatlarning shakllanganligi; amaliy kreativ faoliyat jarayonini tashkil etish;

XULOSA

Interfaol ta’lim texnologiyalari va metodlari o‘quvchilarning kreativ faoliyatining shakllanishida alohida ahamiyat kasb etadi. Hamda o‘quvchilarda kreativ faoliyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan interfaol o‘qitish jarayoni o‘zining muayyan mazmuni, vositalari, xususiyatlari, usullari va pedagogik shart-sharoitlariga ega. Ta’lim oluvchilarning pedagogik ehtiyojlari, qiziqishlari, alohida ahamiyatga ega bo‘lgan yo‘nalishlarini tizimli tarzda o‘rganish, bunda ularning kreativ faoliyatni tashkil etishida duch keladigan pedagogik- psixologik to‘siqlarni bartaraf etishning samarali usullarini belgilab chiqish lozim bo‘ladi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi PQ-5040son “ma’naviy-marifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. / “Xalq so‘zi” gazetasi, 2021 yil 27 mart, №2 (7842).
2. Toshtemirova S. A. (2020). Ta’lim sifati va uni demokratlashtirish ilmiy muammo sifatida // Uzluksiz ta’lim. № 1 (86). - S.5
3. Ibragimova G. (2015). Pedagogik innovatsiyalar yordamida talabalarning kreativ qobiliyatlarini shakllantirish. Zamonaviy ta’lim, 1(3), 50-54.
4. Toshtemirova C.A. (2020) Ta’lim sifati samaradorligini oshirishda innovasion G‘Oyalarning ahamiyati. MuG‘allim hm Yzliksiz bilimlendiriu, 1(1). 56-61.